

**ENTRE O VISÍVEL E O INVISÍVEL: UMA LEITURA A PARTIR DA ESTÉTICA DE
CINEMAS DO INTERIOR DE GOIÁS**

**BETWEEN THE VISIBLE AND THE INVISIBLE: A REVIEW FROM THE
AESTHETICS OF MOVIE THEATERS IN INTERIOR OF GOIÁS**

Vitória Alves dos Santos

Bacharela em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal de Goiás, Brasil

Mestranda do Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade, UFG, Brasil

Discente da Especialização em Ensino de Artes Visuais, UFG, Brasil

vitoria.alves@discente.ufg.br

Resumo

As transformações urbanas sofridas pelas cidades interioranas de Goiás – nas décadas de 1930 a 1960 – tiveram como pano de fundo influências de dois marcos históricos do estado, a saber: a construção da Estrada de Ferro Goyaz, em 1913, e, posteriormente, a mudança da capital de Goiás para Goiânia, em 1937. Ambos os marcos históricos fizeram emergir um anseio pelo progresso e modernização em diversas cidades interioranas de Goiás, o que pode ser observado nas tipologias arquitetônicas que foram pouco a pouco sendo alteradas do predominante estilo colonial para o *art déco*, que se caracterizava por ser a arquitetura oficial dos edifícios públicos em Goiânia, como uma tentativa de acompanhar o discurso de modernidade vivenciado pela nova capital do estado. Essa “roupagem moderna” adotada pelas cidades interioranas está intrinsecamente ligada com suas posições geográficas, relações econômicas e políticas entre-cidades. Com o objetivo de atestar as influências sofridas pelo discurso progressista, serão analisados dois exemplares de cinemas em estilo *art déco*, pertencentes às cidades de Morrinhos e Ipameri, a fim de destacar as transformações nas tipologias arquitetônicas e as semelhanças com a arquitetura da capital Goiânia. A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa documental e bibliográfica, além do aprofundamento de referencial teórico, através de autores que discutem as relações de poder impregnadas no território e suas relações sociais. Algumas hipóteses levantadas destacam a influência direta que a construção de Goiânia exerceu em grande parte dos municípios do interior do estado, na adoção de uma “roupagem moderna” para receber certos serviços em busca do progresso.

Palavras-chave: Art Déco. Influência Moderna. Morrinhos. Ipameri.

Abstract

The urban transformations suffered by the interior cities of Goiás – in the decades from 1930 to 1960 – were influenced by two historical landmarks of the state, namely: the construction of the Goyaz Railway, in 1913, and, later, the change from the capital of Goiás to Goiânia, in 1937. Both historical landmarks gave rise to a desire for progress and modernization in several interior cities of Goiás, which can be observed in the architectural typologies that were little by little changed from the predominant colonial style to the art deco, which was characterized by being the official architecture of public buildings in Goiânia, as an attempt to follow the discourse of modernity experienced by the new state capital. This “modern outfit” adopted by interior cities is intrinsically linked to their geographic positions, economic and political relations between cities. With the aim of attesting to the influences suffered by progressive discourse, two examples of art deco style cinemas will be analyzed, belonging to the cities of Morrinhos and Ipameri, in order to highlight the transformations in architectural typologies and the similarities with the architecture of the capital Goiânia. The methodology used is based on documentary and bibliographical research, in addition to the deepening of theoretical references, through authors who discuss the power relations permeated in the territory and its social relations. Some hypotheses raised highlight the direct influence that the construction of Goiânia had on a large part of the municipalities in the interior of the state, in the adoption of a “modern outfit” to receive certain services in the search for progress.

Keywords: Art Deco. Modern Influence. Morrinhos. Ipameri.

INTRODUÇÃO

O modo como o espaço urbano e o território nos afeta em todos os sentidos e como geram rebatimentos na maneira como respondemos às situações do nosso cotidiano, os estranhamentos e posicionamentos a que nos referimos, remetemos ou discordamos, são apenas alguns elementos que muito dizem de quem somos e de onde viemos.

A partir disso, torna-se essencial discutir sobre como o espaço urbano (incluindo a cultura, o regionalismo, as segregações socioespaciais, fragmentações no território, muitas vezes causadas por políticas de privatização, gentrificação e favorecimento de empreendimentos) nos molda a partir de nosso senso crítico de mundo, seja este influenciado, ou não, por questões disseminadas pelo senso comum.

Os antigos centros urbanos são figuras representativas da própria cidade. Ali estão in-

seridos os elementos, tanto arquitetônicos quanto culturais, que remetem aos princípios fundadores de cada município. Em Goiânia, o discurso progressista gerou o apagamento de tudo o que lembrava a ruralidade e o passado goianos. Deu-se lugar à arquitetura art déco, como símbolo da modernidade. Uma “modernidade” adquirida, não gerada pela cultura local, mas sim, imposta pelo governo da época como representação de uma nova era, que sucumbia tudo o que já existia, em favor de interesses políticos.

No Brasil, o discurso progressista surge na Era Vargas, na década de 1930, em um cenário onde a produção de veículos e a indústria de massa começava a despontar. Coincidentemente, na mesma época, inúmeros projetos de renovações urbanas e construções de novas capitais começam a surgir, inclusive Goiânia, em 1937, que apesar de defender que seu conjunto arquitetônico *art déco* seja único, é apenas mais um em meio a tantos outros que passaram por essas “renovações”.

“É preciso desaculturar para produzir cultura”. A frase, com autoria de Oswald de Andrade, muito me faz refletir sobre o fato de sempre enxergarmos tudo com um olhar carregado de pré-conceitos. Conceitos preestabelecidos desde a nossa infância, seja por meio da criação que tivemos ou do meio onde vivemos, afinal o ser humano, em suas relações sociais, sempre buscou se encaixar na sociedade em que vive. A desaculturação citada por Oswald de Andrade é uma atitude ideal, quase utópica, como uma maneira de enxergar novos conceitos e culturas sem que haja a comparação com o que já estamos acostumados a viver e a sentir. O que de certo modo assemelha-se à nova “cultura moderna” imposta pela época a que me refiro.

As transformações urbanas sofridas pelas cidades interioranas de Goiás – nas décadas de 1930 a 1960 – tiveram como pano de fundo influências de dois marcos históricos do estado, a saber: a construção da Estrada de Ferro Goyaz, em 1913, e, posteriormente, a mudança da capital de Goiás para Goiânia, em 1937.

Ambos os marcos históricos fizeram emergir um anseio pelo progresso e modernização em diversas cidades interioranas de Goiás, o que pode ser observado nas tipologias arquitetônicas que foram pouco a pouco sendo alteradas do predominante estilo colonial para o *art déco*, que se caracterizava por ser a arquitetura oficial dos edifícios públicos em Goiânia, como uma tentativa de acompanhar o discurso de modernidade vivenciado pela nova capital do estado. Essa “roupagem moderna” adotada pelas cidades interioranas está intrinsecamente ligada com suas posições geográficas, relações econômicas e políticas entre-cidades.

Com o objetivo de atestar as influências sofridas pelo discurso progressista, serão

analisados dois exemplares de cinemas em estilo *art déco*, pertencentes às cidades de Morrinhos e Ipameri, a fim de destacar as transformações nas tipologias arquitetônicas e as semelhanças com a arquitetura da capital Goiânia.

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa documental e bibliográfica, além do aprofundamento de referencial teórico, através de autores que discutem as relações de poder impregnadas no território e suas relações sociais. Algumas hipóteses levantadas destacam a influência direta que a construção de Goiânia exerceu em grande parte dos municípios do interior do estado, na adoção de uma “roupagem moderna” para receber certos serviços em busca do progresso.

INFLUÊNCIAS DO “PROGRESSO”

Todo povo carrega suas marcas e cicatrizes, muitas vezes mascaradas e escondidas em meio à história oficial, à narrativa oficial, que por muito tempo deixou de fora as pessoas comuns, a base de formação de toda uma comunidade. A história tem relações intrínsecas com a memória, a identidade e a formação de todo um grupo de população, ela depende de quem a conta e vem embutida no olhar desse narrador.

As narrativas da história geralmente são carregadas pela essência dos “vencedores”, reis, rainhas, desbravadores, sempre mantendo uma linearidade no tempo e espaço, como se fossem ligadas em uma colcha de retalhos. Entretanto, sempre há o olhar do outro, a história das pessoas comuns, carregada, por vezes, de uma negação histórica. É desse olhar voltado para o micro, para as experiências cotidianas que podem, muitas vezes, surgir novas indagações e contribuir para investigações de todo o modo de vida de um povo.

A imagem da população é formada a partir de referenciais, abraçados pela comunidade, aprovados no coletivo preponderante da cidade. Nesse processo, em grande parte das vezes, as periferias, as áreas marginais, o popular, o banal, são deixados de lado e esquecidos no imaginário da própria população, como se não fizessem parte desse coletivo, elementos avulsos, onde as pessoas que ali vivem não se sentem pertencentes àquele meio e vice-versa. Essa percepção coletiva faz circular valores e identidades. Mas quais são os discursos e narrativas que fazem parte desse imaginário coletivo?

A Revolução de 1930 foi marcada por inúmeros acontecimentos políticos e econômicos, que influenciaram diretamente a vida dos brasileiros. A Marcha para o Oeste e a Era Vargas trouxeram consigo ideais progressistas de modernidade, o que refletiu na arquitetura e na sociedade como um todo, por meio das renovações urbanas, das mudanças e surgimentos de novas capitais, da negação do velho, do antigo, do ultrapassado.

Nesse contexto, a tipologia *art déco* foi utilizada pelo poder público como uma forma de oficializar e demarcar o discurso progressista adotado pela Era Vargas, através da arquitetura, que deveria refletir o novo modo de vida brasileiro, influenciado pela “modernidade”. A linguagem do *art déco* se populariza como um instrumento de representação da adesão ao progresso e à velocidade da era das máquinas (Maciel Filho; Graça, 2014).

Em Goiás, esse cenário foi reforçado com a implementação da Estrada de Ferro Goyaz, em 1913, que interligava Araguari ao sudeste goiano, e, posteriormente, pela influência política do interventor Pedro Ludovico Teixeira, em seu discurso de alteração da capital de Goiás para Goiânia, fato que se consolidou em 1937, gerando consequências no modo de vida goiano como um todo. A negação e ruptura com o passado colonial se fez presente não só na capital do estado, como também nas cidades interioranas que ansiavam por acompanhar o “progresso” e o estilo de vida da nova capital. Assim, em diversas cidades brasileiras foram empreendidas demolições e alterações de edificações e monumentos que remetiam a este passado histórico (Bessa *et al.*, 2020).

Nesse processo, no interior de Goiás, o estilo *art déco* influenciou a construção e a reconstrução de diversos edifícios públicos e comerciais, com alguns esforços de alterações na arquitetura residencial. O número expressivo de teatros, emissoras de rádios, escolas, correios, sedes do poder público municipal como exemplares do *art déco* se apresentava cada vez maior, entre as décadas de 1930 a 1960. “As cidades pequenas e médias tornam-se dependências, semicolônias da metrópole” (Lefebvre, 1999, p.17).

Dentre os principais fatores para que as cidades interioranas de Goiás adotassem a “roupagem moderna”, destacava-se: suas posições geográficas, relações econômicas e de poder entre cidades do interior e com a capital. Os moradores dessas cidades interioranas se depararam com um sentimento de euforia e almejavam o novo modo de vida moderno. Entretanto, ainda possuíam a ruralidade em sua essência, assim como aponta Simmel (1973) em outro caso dispare: “com cada atravessar de rua, o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, faziam um contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica” (p.11).

MORRINHOS: O CINE-TEATRO HOLLYWOOD

Localizada ao sul do estado de Goiás, a cidade de Morrinhos encontra-se a uma distância de 128 km de Goiânia, capital de Goiás, e a 336 km de Brasília, capital federal, contando com uma população estimada de 51.351 habitantes (IBGE, 2022). Entre

1920 e 1930, caracterizava-se por ser a terceira maior cidade do estado de Goiás, com 24.502 habitantes (Oliveira, 2019).

Porém, mesmo com todo esse crescimento, a área rural concentrava a maioria da população e a área urbana era constituída por uma pequena malha de traçado ortogonal. A partir de 1937, com a mudança da capital do estado para Goiânia, a influência do *art déco* pôde ser mais nitidamente observada nas tipologias arquitetônicas dos comércios e residências.

Uma das edificações de maior notoriedade, na cidade de Morrinhos, é o antigo Cine-Teatro Hollywood (Figura 1), projetado na década de 1940 pelo engenheiro Jorge Félix de Souza, em estilo *art déco*, nos moldes da arquitetura que era disseminada em Goiânia na mesma época. Vale ressaltar que Jorge Félix também projetou o Teatro Goiânia e o Coreto da Praça Cívica, ambos na capital do estado, fato que confirma o anseio pela política morrinhense em busca da “modernidade”.

Figura 1 – Composição imagética do Cine-Teatro Hollywood entre o presente e o passado. Fonte: Fotografia da autora (2021), em sobreposição com fotografia extraída de Oliveira (2019).

A construção e inauguração do Cine Teatro Hollywood gerou grande agitação no município, como descrito pelo jornal Folha de Goiás, de Goiânia, em sua edição de 14 de janeiro de 1945, que trazia a seguinte matéria de Frauzino Sobrinho:

Em Morrinhos será construído, ainda no ano recém-iniciado, o maior e mais luxuoso cinema do interior de Goiás. O novo edifício, que se levantará no principal logradouro público da cidade, será construído pela Empresa Viúva Senador Hermenegildo e terá a denominação de “Cine Teatro Hollywood”. As plantas, de autoria do engenheiro Jorge Félix de Souza, profissional de renome nos meios da arquitetura nacional, preveem acomodação para mil assistentes, tendo sido projetadas também localidades para palco teatral, com proscênio, bastidores e camarins amplos, ficando à frente do edifício, que terá uma frontaria de mais de 20 metros, uma grande sala de espera de dois compartimentos para bar e charutaria. Também a aparelhagem sonora será inteiramente nova, com um bloco de dois aparelhos de projeção. A exemplo do que se vê no cinema da capital do Estado, haverá localidade na plateia, no

balcão e em frisas. A construção do novo edifício principiará no próximo mês de fevereiro, a fim de que ainda em 1945 se possa verificar a inauguração da nova casa de diversão (Barbosa, 2017, p.190-191).

Nota-se, com a manchete de 1945, o exercício empreendido em gerar grandes equipamentos urbanos que se equiparassem à capital, no desejo de também possuir a marca de “cidade do progresso”.

IPAMERI: O CINE ESTRELA

A cidade de Ipameri também se localiza ao sul do estado de Goiás, dista 200 km de Goiânia, capital de Goiás, e a 301 km de Brasília, capital federal, contando com uma população estimada de 25.548 habitantes (IBGE, 2022). Em 1913, com o início da construção da ferrovia Mogiana (Estrada de Ferro Goyaz), que conectaria Ipameri à capital do estado – Cidade de Goiás, na época – a cidade passou a ter um grande progresso, sendo a primeira do estado de Goiás a possuir energia elétrica, antes mesmo da construção de Goiânia.

Nessa mesma época, coincidentemente com a chegada da ferrovia, um mineiro já estabelecido em Ipameri inaugurou uma pequena geradora de energia elétrica, iniciando um processo que se ampliaria com três usinas, completando o binômio transporte e energia na cidade (CemDaher, 2019). A busca pelo progresso em Ipameri foi pioneira em diversos aspectos, e o estilo *art déco* já se fazia presente na cidade mesmo antes de sua disseminação na construção da nova capital.

Ipameri também presenciou a construção de um cinema em *art déco*, símbolo do progresso no município. Inaugurado em 1952, o Cine Estrela (Figura 2) possuía elementos característicos do estilo arquitetônico da capital Goiânia, e foi responsável por gerar grande efervescência cultural no município.

Figura 2 – Composição imagética do Cine Estrela entre o presente e o passado. Fonte: Fotografia da autora (2023), em sobreposição com fotografia extraída do “Blog de Ipameri” (Disponível em: <<https://blogipameri.blogspot.com/2009/10/cine-estrela.html>> Acesso em 28 ago. 2023).

Para Carsalade (2010), a valorização excessiva de uma temporalidade, de um certo estilo arquitetônico, gera momentos e situações históricas ditas “privilegiadas”, onde associa-se o ápice de uma excelência estilística, em detrimento de outros períodos, desprezados de valor, gerando uma falsa impressão de que outros momentos históricos devam ser negados e excluídos.

Caberia, nesse caso, indagar, com ironia, se cabe, finalmente, distinguir as imagens “reais” das “criadas”. Se tudo o que se vê e se experimenta é, por sua vez, recriado enquanto sensação, revivido enquanto memória articuladora de lembrança e decodificado em seus significados, a atribuição de sentido às imagens poderá depender do ponto de vista ou do lugar de quem vê e de como sente aquilo que se apresenta. (Pesavento, 2002, p.17).

Estabelece-se um modo de vida imposto pela elite hegemônica, a minoria que age sobre a maioria, aos grupos e populações que não estavam habituados com aquele estilo de vida, herdado dos países europeus e que passa a se consolidar como símbolo do nacional, em um governo que imprime sua identidade progressista sobre a identidade rural popular.

O discurso elaborado carrega um mito de que aquela identidade rural – símbolo do atraso – seja sinal de “vergonha” para o Estado e, com isso, modifica a ideia que as pessoas têm sobre seus modos de vida, o que gera conflitos, mas, ainda assim, anseios pela modernidade. Inibem-se os modos de vida rurais, em detrimento do urbano.

Fato concretizado pelo discurso político já mencionado, da Era Vargas, e confirmado por Pedro Ludovico Teixeira onde, destruía-se o velho para se construir o novo, numa espécie de autoritarismo de um único estilo arquitetônico, que deveria ser aceito em prol de um bem comum à sociedade: o “progresso” e todos os benefícios políticos que vinham embutidos na tipologia arquitetônica do *art déco*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os anos de 1940 a 1960 presenciaram uma grande corrida pela modernidade em todo o interior do estado de Goiás, fruto do discurso político da Era Vargas, da influência industrial e do incentivo automobilístico.

É possível notar que em ambos os casos, Morrinhos e Ipameri, houveram situações de incentivo ao progresso em diferentes escalas, ainda que paralelas. Enquanto o primeiro município só começou a modificar a arquitetura predominantemente colonial para o *art déco* quando da mudança da capital, em 1937; o segundo já usufruía do progresso advindo do eixo São Paulo – Minas – Goiás, devido à implementação da estrada de ferro.

Ambas as cidades possuem um histórico de formação semelhante, no que concerne às transformações e dinâmicas urbanas em busca do “moderno” e atestam a influência direta dos dois marcos históricos mencionados na identidade e imaginário popular urbano municipal, assim como ocorrera em tantos outros municípios do interior de Goiás.

As fotografias apresentadas, com composições de autoria própria, registram o quanto os ideais e conceitos de mundo se alteram, se esvaem, desvanecem. O autoritarismo estilístico, outrora adotado como “modismo” pela população – muito devido à efervescência cultural, à era das máquinas, do automóvel, da rádio, da televisão... – agora se encontra esquecida no tempo.

Os dois cinemas passaram por processos de desgaste do tempo, de esquecimento, de desabamento de suas estruturas. Fato a se pensar: o que (deve) fica(r)? O que (deve) se esvai(r)? Talvez não tenhamos – e nunca teremos – tais respostas. Meu papel aqui é instigar a reflexão. Quais outros estilos (*modismos*) arquitetônicos ainda serão implementados e servirão como objeto de desejo à população?

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Angélica Fernandes; CARSALADE, Flávio de Lemos. Art Déco como símbolo de modernidade. **PIXO, Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade**, n.4, vol.2. Pelotas, 2018. p.50-63.

BARBOSA, Ana Mae. **Redesenhando o Desenho**: educadores, política e história. São Paulo: Cortez, 2015.

BARBOSA, José Afonso. **Triângulo da História**: subsídios para a história de Morrinhos. Goiânia: Kelps, 2017.

BARBOSA, José Afonso; MELO, Wander Oliveira. **A história de Vila Bela através da fotografia**. 3. ed. Goiânia: Kelps, 2016.

BESSA, Suzete Almeida de; FONSECA, Thalita Pereira da; ANDRADE, Ana Júlia Vieira; PINTO, José William Azevêdo; SANTOS, Vitória Alves dos. A Cidade de Goiás entre o passado necessário e o anseio de modernização. In: **Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura: CONEPEC**. Cidade de Goiás: Universidade Federal de Goiás, 2020.

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Censo Demográfico 2022**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go>> Acesso em 28 ago. 2023.

CARSALADE, Flávio L. Área central: um olhar a partir do patrimônio cultural, **Locus: revista de história**, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p.79-92, 2010.

CARSALADE, Flávio L. Dualidades patrimoniais, **Oculum ensaios**, Campinas, 14(2), 203-216, Maio-Agosto 2017, Dossiê.

CEMDAHER. **Ipameri e o século 20**. Disponível em: <<https://cemdaher.com.br/historia/ipameri-e-o-seculo-20>> Acesso em 28 ago. 2023.

HALBWACHS, Maurice. **A Memória Coletiva**. São Paulo: Vértice, 1990, p. 131-145.

HALL, Stuart. **Cultura e Representação**; tradução Daniel Miranda e William Oliveira. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Apicuri, 2016.

LEFEBVRE, Henri. **A revolução urbana**; tradução Sérgio Martins. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

LEITE, Rogerio Proença. **Contra-usos da cidade**: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea. 2 ed. Campinas, SP: Editora UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2007.

MACIEL FILHO, Carlos Cesar Menezes; GRAÇA, Rogério Freire. A estética art déco e a arquitetura estatal da era Vargas em Aracaju. **Caderno de Graduação – Ciências Humanas e Sociais**, n.2, vol.2. Sergipe: UNIT, 2014. p.99-123.

OLIVEIRA, Hamilton Afonso de. **A história contada através da paisagem urbana**. Morrinhos: Universidade Estadual de Goiás, 2019. Disponível em: Acesso em 28 ago. 2023.

OLIVEIRA, Hamilton Afonso de. **Uma breve história da cidade de Morrinhos-GO**: de sua origem ao seu esplendor. Morrinhos: Universidade Estadual de Goiás, 2019. Disponível em: Acesso em 28 ago. 2023.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 53-96.

RIBEIRO, Rosina Trevisan M.; NÓBREGA, Claudia C. L. **Projeto e Patrimônio**: Reflexões e Aplicações. Rio de Janeiro: Rio Book's: 1ª edição, 2016.

SANTOS, Rosangela Silva Barros dos; OLIVEIRA, Hamilton Afonso de. Análise da História de Morrinhos por Meio de Fontes Visuais. Pirenópolis: **III Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG**, 2016.

SILVA, Luciana Helena Alves da; SANTOS, Vitória Alves dos. Espaço vivido da centralidade da Rua Barão do Rio Branco em Morrinhos,GO. In: LIMA, F. F. **Anais do seminário nacional pensando o projeto pensando a cidade. Interfaces urbanas. Emergências, rupturas, limiares contemporâneos** [ebook] / Fábio Ferreira de Lima (Org.). Goiânia: Faculdade de Artes Visuais (FAV) / UFG, 2023. p.40-53.

SILVA, Nancy Ribeiro de Araújo e. Desenho de uma vida: crônica sobre Jorge Félix de Souza. Goiânia: **Revista UFG**, ano XIII nº 11, 2011.

SILVA, Paula Cristina Vieira da; MEIRA, Júlio César. Dinâmica das Transformações Urbanas em Morrinhos (GO) a Partir do Caso da Rua Barão do Rio Branco (1920-1980). Morrinhos: **I Simpósio Interdisciplinar em Ambiente e Sociedade**, UEG, 2017.

SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental; tradução Sérgio Marques dos Reis. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.). **O Fenômeno Urbano**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. p.10-24

VARGAS, Heliana Comin. Centros Urbanos: Por quê intervir?. São Paulo: **Seminário Internacional de Reabilitação de Edifícios em Áreas Centrais**, EPUSP, 2006.

VITÓRIA ALVES DOS SANTOS

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Goiás. Destaca-se o interesse por patrimônio, cultura, identidade e memória, transformações urbanas, dinâmicas socioespaciais, teoria e história da arquitetura e arquitetura moderna. Atualmente é aluna do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade, pela FAV/UFG. Também é aluna da Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens Metodológicas e Processos de Criação, pela FAV/UFG.